

QON TARKIBIDAGI KARBOMID MIQDORINI ANIQLASH.

Ahmadaliyev Shoxrux Shuxratovich.

Ilmiy Rahbar: Farg`Ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti Fakultativ Va
Gospital Jarrohlik Jarrohlik Kafedراسي Asistenti

Xuvaydo Axmadjonova Abdumajid Qizi

Quva Abu Ali Ibn Sino Nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12903931>

Anantatsiya. Karbamid oqsil almashinuvining yakuniy mahsulotlaridan biri bo'lib, tarkibida azot mavjud. U jigarda ishlab chiqariladi, qon orqali buyraklarga ko'chiriladi, u erda glomerulus orqali filtrlanadi va keyin chiqariladi. Qon karbamid testi natijasi glomerulyar ishlab chiqarish va siydik chiqarishning ko'rsatkichidir. Buyrak etishmovchiligi tufayli qonda karbamid va boshqa azotli birikmalarning to'planishi uremiyaga olib keladi.

Kalit so'zlar. Ureaza, glutamat degidrogenaza, protein, ajratuvchi jelli vakuumli trubka, arterial gipertenziya, ketoatsidozli qandli diabet, nefrotik sindrom.

Maqsad. Qondagi karbamid jigarda ammiak va karbonat anhidridan sintezlanadi, qon orqali buyraklarga ko'chiriladi, u erda glomerulus orqali filtrlanadi va keyin siydik bilan chiqariladi. Karbamid osmotik faol moddadir, shuning uchun uning to'planishi parenximal organlar (jigar, buyrak, o'pka, taloq, oshqozon osti bezi, qalqonsimon bez), miyokard, markaziy asab tizimi, teri osti to'qimalarining shishishiga olib keladi. Qoida tariqasida, aniq klinik intoksikatsiya sindromi bilan birga keladigan karbamid kontsentratsiyasining normaga nisbatan bir necha baravar oshishi uremiya deb ataladi. Ko'pincha, buyrak kasalligi fonida, qonda karbamid kontsentratsiyasining ortishi bilan bir vaqtda, uning siydikdagi tarkibi pasayadi (buyrak funktsiyasining pasayishi qonda karbamidning ko'payishiga olib keladi).

Tadqiqot haqida umumiy ma'lumot. Karbamid - oqsillarning parchalanishi paytida hosil bo'ladigan metabolik qo'shimcha mahsulot. Proteinlar tanaga oziq-ovqatning bir qismi sifatida kiradi: go'sht, baliq, tuxum, sut mahsulotlari, dukkaklilar, donlar. Tana ularni oddiyroq moddalarga - deyarli barcha hayotiy jarayonlar uchun zarur bo'lgan aminokislotalarga ajratadi. Aminokislotalar so'rilganda, yon mahsulot - buyraklar tomonidan tanadan chiqariladigan karbamid hosil bo'ladi. Metabolizm uzluksiz jarayon bo'lgani uchun qonda oz miqdorda karbamid doimo mavjud bo'lib, uning darajasi barqaror bo'lib qoladi.

Tadqiqot yurak-qon tomir kasalliklari, tizimli biriktiruvchi to'qimalar kasalliklari (revmatoid artrit, revmatizm, tizimli skleroderma va boshqalar), arterial gipertenziya (uning mavjud bo'lish muddatidan qat'i nazar), skrining tekshiruvi paytida umumiy siydik testida anormalliklarni aniqlashda buyuriladi. , disfunktsiya bilan kechadigan jigar kasalligi (gepatit, siroz), agar buyraklarning yallig'lanish yoki yuqumli kasalliklariga shubha qilingan bo'lsa, oshqozon-ichak trakti kasalliklari, shuningdek, dori terapiyasidan oldin va davomida, o'tkir kasallik tufayli bemorni kasalxonaga yotqizishdan oldin, keyin ularning samaradorligini baholash uchun dializ seanslari.

Qondagi karbamid kontsentratsiyasi quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- buyraklarning ekskretor funksiyasi holati, ya'ni siydik bilan organizmga keraksiz moddalarni chiqarish qobiliyati;
- mushak to'qimalarining holati (mushaklardagi oqsilning parchalanishi natijasida karbamid hosil bo'ladi);
- ammiak karbamidga aylanadigan jigar funksiyasi.

Qondagi karbamid darajasi

Ureaza va glutamat dehidrogenaza kinetik testi uchun qondagi karbamidning normal darajasi 1,8 dan 8,1 mmol / L gacha, ammo qiymatlar yosh va jinsga qarab farq qiladi.

Ayollarda qondagi karbamidning normal darajasi

Yoshi, yillari	Malumot qiymatlari, mmol/l
19-49	2,6-6,4
50 dan	3.1-7.9

Homiladorlik davrida qondagi karbamid darajasi biroz pasayadi. Homiladorlikning 18 xaftaligigacha bo'lgan homilador ayollarda uning konsentratsiyasi odatda 2,6 dan 6,4 mmol / l gacha, homiladorlikning 19-haftasidan boshlab - 1,4 dan 4,5 mmol / l gacha.

Erkaklarda qondagi karbamidning normal darajasi

Yoshi, yillari	Malumot qiymatlari, mmol/l
19-49	3.2-8.1
50 dan	3,5-8,1

Bolalar va o'smirlarda qondagi karbamidning normal darajasi

Yosh	Malumot qiymatlari, mmol/l
Tug'ilgandan 4 yoshgacha	1,8-6
4-13 yil	2,5-6
14-19osh	2,9-7,5

Qo'llaniladigan usullar va materiallar. Qonni och qoringa, ertalab soat 8 dan 11 gacha topshirish kerak. Kun davomida qon miqdori sezilarli darajada o'zgarishi mumkin, ertalabki test natijasi eng ishonchli hisoblanadi;

- Tadqiqotdan 2 kun oldin parhezga amal qilish kerak: purinlarga boy ovqatlarni iste'mol qilishdan cheklanish - jigar, buyraklar, shuningdek, go'sht, baliq, qahva, choyni dietada cheklash.
- Sinovdan 24 soat oldin spirtli ichimliklarni iste'mol qilmaslik.
- Qon olishdan 8 soat oldin sharbat, sut yoki boshqa ichimliklar iste'mol qilmaslig va kerak. Tadqiqot arafasida engil, kam yog'li kechki ovqatni iste'mol qilish yaxshiroqdir.
- Tahlil qilishdan 1-2 soat oldin chekmaslik, stress va jismoniy zo'riqishlardan qochish tavsiya etiladi (yugurish, zinapoyaga tez ko'tarilish). Biomaterial turi: venoz qon.

Naycha turi: ivish faollashtiruvchisi va ajratuvchi jelli vakuumli trubka (sariq halqali qizil qalpoq).

Qonda karbamid miqdori ortishi sabablari: yurak etishmovchiligi, tuzlar va suyuqliklarning yo'qolishi, shok natijasida buyraklar faoliyatining pasayishi. Haddan tashqari protein katabolizmi (oshqozon-ichakdan qon ketish, o'tkir miokard infarkti, stress, kuyishlar), surunkali buyrak kasalliklari (pielonefrit, glomerulonefrit, amiloidoz, buyrak sili vaboshqalar), siydik yo'llarining obstruksiyasi (quviq, prostata o'smasi) bilan birgalikda. adenoma, urolitioz va boshqalar), oshqozon-ichak traktining yuqori qismidan qon ketishi (oshqozon, o'n ikki barmoqli ichakning oshqozon yarasi, oshqozon, o'n ikki barmoqli ichak saratoni va boshqalar), ketoatsidozli qandli diabet, saraton kasalligida oqsil katabolizmining kuchayishi, kortikosteroidlar, nefrotoksik dorilar, tetratsiklinlar, ortiqcha tiroksin, anabolik steroidlarni qo'llash.

Qondagi karbamid darajasining pasayishi sabablari: jigar etishmovchiligi, jigarning ayrim kasalliklari: gepatit, siroz, o'tkir gepatodistrofiya, jigar o'smalari, jigar komasi, gepatotoksik zaharlar bilan zaharlanish, dori dozasini oshirib yuborish (bu karbamid sintezini buzadi), akromegali (o'sish gormoni ishlab chiqarishning ko'payishi bilan tavsiflangan gormonal kasallik), ro'za tutish, kam proteinli ovqatlanish, ichakda so'rilishning buzilishi (malabsorbtsiya), nefrotik sindrom (siydikda oqsil ajralishining ko'payishi, giperlipidemiya), qondagi oqsil miqdorining pasayishi), antidiuretik gormon (ADG) ishlab chiqarishning ko'payishi va natijada patologik gipervolemiya, homiladorlik (oqsil sintezining

oshishi va buyrak filtratsiyasining kuchayishi homilador ayollarda karbamid miqdorining kamayishiga olib keladi).

Qon karbamid testining natijasiga tasir qiladi. Tahlil natijasi yoshga, jinsga, o'tkir va surunkali kasalliklarga, homiladorlikka ta'sir qiladi. Agar tahlildan 1-2 kun oldin odam go'sht va baliq mahsulotlarini, shuningdek, boshqa yuqori proteinli ovqatlarni (masalan, jigar, buyraklar, midiya, oqsilli kokteyllar), qahva va choyni iste'mol qilgan bo'lsa, u holda karbamid darajasi o'zgarishi mumkin. Sinovdan oldin kuchli jismoniy mashqlar tufayli ham o'zgarish paydo bo'ladi. Shuning uchun, testdan bir necha kun oldin, proteinli ovqatlar, kofeinli ichimliklar iste'molini kamaytirish va mashg'ulotlarni bekor qilish tavsiya etiladi.

Xulosa. Qondagi karbamidning yuqori darajasi, ayniqsa buyraklar to'g'ri ishlamas, buyrak etishmovchiligi, urolitioz, bo'g'imlarning yallig'lanishi, yurak-qon tomir kasalliklari, elektrolitlar muvozanati va boshqa muammolar kabi jiddiy sog'liq uchun oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ingerleib M. Tibbiyotda tahlillar va tadqiqotlar bo'yicha to'liq ma'lumotnoma. Omega-L: Knijkin uyi. 2014, 500 b.
2. Manba: Buyuk Tibbiyot Ensiklopediyasi (BME), Petrovskiy B.V. tomonidan tahrirlangan, 3-nashr, 12-jild.
3. "Surunkali buyrak kasalligi (CKD)" klinik ko'rsatmalari. Ishlab chiquvchi: Nefrologlar uyushmasi. – 2021 yil.
4. Pushkar D. Yu., Tsibin A. N., Rasner P. I. va boshqalar urologiyada laboratoriya diagnostikasi: uslubiy tavsiyalar. 2019 yil, 57-son.
5. Andrusev A. M. O'tkir buyrak shikastlanishini tashxislash va davolash bo'yicha klinik ko'rsatmalar. 2014 yil.
6. Surunkali buyrak kasalligini baholash va boshqarish bo'yicha klinik amaliyot bo'yicha qo'llanma // Buyrak xalqaro qo'shimchalari. 2013. jild. 3(1).
7. <https://rkbsemashko.ru/diagnostics/7588/>